

MUSHAK CHARCHOG'INI ANIQLASH JARAYONIDA SPORTCHI BIOSIGNALLARINI SHOVQINDAN TOZALASHNING ADAPTIV KO'PMEZONLI FILTRLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH

Sh.I.Xoldorov¹, K.E.Shukurov¹, A.A.Kaxxarov¹, U.K.Xasanov¹

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768152>

Annotatsiya. Mazkur maqolada elektromiografiya signallarini shovqindan tozalash uchun Butterworth, Kalman, Wavelet (chegaraviy qiymatga asoslangan) va Wiener filtrlari ko'p mezonli baholash yondashuvi bilan solishtirildi. Baholash mezonlari sifatida RMSE, korrelyatsiya koeffitsiyenti, energiya nisbati (ER), SNR/PSNR, shuningdek hisoblash vaqti va algoritmik murakkablik qamrab olindi. 6574 ta EMG namunasida o'tkazilgan tajribalar natijasida Wavelet filtri eng yuqori natijalarni ko'rsatdi: RMSE=8.63, $r=0.99$, SNR=23.08 dB, PSNR=40.83 dB, amaliy ishlash vaqti 0.09 ms. Taklif etilgan adaptiv Wavelet yondashuvi ko'p masshtabli dekompozitsiyada har bir daraja uchun lokal shovqin baholash va yumshoq thresholdni individual tanlash orqali foydali signal komponentlarini maksimal saqlab qoldi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Wavelet filtrlash EMG kabi nostaasionar signallar uchun shovqinni bostirish va signal strukturasi/energiyasini saqlashda ustunlikka ega bo'lib, real vaqtda ishlov berish talablariga javob beradi. Ushbu yondashuv keyingi bosqichlarda aniqlik va barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Аннотация. В данной статье проведено сравнение фильтров Butterworth, Kalman, Wavelet (с адаптивным пороговым значением) и Wiener для удаления шума из электромиографических сигналов с применением многокритериального метода оценки. В качестве критериев оценки использовались показатели RMSE, коэффициент корреляции, отношение энергий (ER), SNR/PSNR, а также время вычислений и алгоритмическая сложность. Экспериментальные исследования, выполненные на 6574 образцах ЭМГ-сигналов, показали, что фильтр Wavelet обеспечивает наилучшие результаты: RMSE = 8.63, $r = 0.99$, SNR = 23.08 дБ, PSNR = 40.83 дБ, при среднем времени обработки 0.09 мс. Предложенный адаптивный Wavelet-подход позволяет на каждом уровне многоуровневой декомпозиции выполнять локальную оценку шума и индивидуальный выбор мягкого порога, что обеспечивает максимальное сохранение полезных компонент сигнала. Результаты показывают, что вейвлет-фильтрация обладает преимуществами при обработке нестационарных сигналов, подобных ЭМГ, обеспечивая эффективное подавление шума при сохранении структуры и энергетических характеристик сигнала. Предложенный подход соответствует требованиям обработки в реальном времени и способствует повышению точности и устойчивости на последующих этапах анализа.

Kalit so'zlar: EMG signallari, biosignalni filtrlash, Wavelet filtri, Butterworth filtri, Kalman filtri, Wiener filtri, shovqinni bostirish, adaptiv filtr, mushak charchog'ini aniqlash, ko'p mezonli baholash, signal-shovqin nisbati, algoritmik murakkablik, real vaqtli ishlov berish, sun'iy intellekt, yuklamaga moslashuv.

Ключевые слова: ЭМГ сигналы, фильтрация биосигналов, вейвлет-фильтр, фильтр Баттерворта, фильтр Калмана, фильтр Винера, подавление шума, адаптивная

филътрация, определение мышечной усталости, многокритериальная оценка, отношение сигнал/шум, алгоритмическая сложность, обработка в реальном времени, искусственный интеллект, адаптация к нагрузкам.

Kirish. EMG signalning sifatli tahlili asosan uning shovqinlardan tozalangan holatiga bog'liq. EMG signallarni teri yuzasidan qayd etishda yuzaga keladigan turli manbali shovqinlar - masalan, elektrod interfeysi buzilishi, tana harakati, elektr tarmoq interferensiyasi (50/60 Hz), yurak faoliyati aralashuvi va analog raqamli o'zgartirgich shovqini - signalning ishonchliligini sezilarli darajada pasaytiradi. Bu shovqinlar faqatgina signal amplitudasiga emas, balki uning chastota spektriga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Natijada, charchoq tahlili, mushak faolligini tashxislash kabi sohalarida noto'g'ri tahlillar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, EMG signalining ishonchli tahlilini ta'minlash uchun har bir shovqin turining fizik va spektral xususiyatlarini chuqur tushunish, ularni aniqlash va samarali bartaraf etish zarur hisoblanadi.

Quyida EMG signallarni qayd etish jarayonida uchraydigan turli xil shovqin manbalari va ularni bartaraf etish usullarining tahlili bayoni keltiriladi.

Elektrod interfeysi va harakat artefaktlari. Harakat artefaktlari signalda 1–20 Hz oralig'ida amplituda tebranmalari shaklida namoyon bo'lib, bu holatda elektrod-teri interfeysi va simlar harakati asosiy sabab hisoblanadi. Bunday artefaktlar signalning to'g'ri tahlil qilinishiga to'sqinlik qiladi [1].

Elektrod siljishi artefaktini kamaytirish uchun quyidagi texnikalar qo'llaniladi:

- elektrod va kabelni mustahkam mahkamlash, harakatni cheklash;
- high-pass filtrlar (20–30 Hz) signalning past chastotalardagi artefaktlarni samarali bartaraf etish imkonini beradi;
- Wavelet o'zgartirishi yoki empirik usulda parchalanish (Empirical Mode Decomposition, EMD) orqali signalni dekompozitsiyalash va artefakt komponentlarini olib tashlash.

Tarmoq interferensiyasi (Power Line Interference, PLI). Tarmoq shovqini, ya'ni 50 yoki 60 Hz chastotasidagi sinusoidi interferensiyalar va garmonikalar EMG signal spektrini keskin buzadi. Bularni kamaytirish uchun quyidagi texnikalar qo'llaniladi:

- notch filtr orqali to'g'ridan-to'g'ri tarmoq shovqini olib tashlanadi, biroq signalga bo'lgan ta'siri mavjud [2];
- haqiqiy vaqtli moslashuvchan yondashuv: adaptiv notch filtr va comb filtr algoritmlari yordamida vaqtga bog'liq o'zgaruvchan tarmoq shovqinlarni kamaytiradi [3];
- Wavelet + notch filtr kombinatsiyasi spektral aniqlikni saqlagan holda tarmoq shovqinini bartaraf etishda samarali hisoblanadi [2].

Elektrokardiografiya (EKG) signallari aralashuvi. Yurak signallari o'lehovlarda EMG'ga aralashadi. Bu past chastotadagi, kattalashtirilgan signal kuchi bilan tavsiflanadi.

Oq shovqin. ARO' kvantlash jarayoni va apparat arxitekturasi oqibatida paydo bo'ladigan past intensivlikdagi barqaror shovqin signalning barcha chastotali komponentlarini hosil qiladi.

Materiallar va usullar. EMG signallarini tadqiqot va amaliy qo'llanmalarda samarali ishlatish uchun ularni shovqindan tozalash muhim bosqich hisoblanadi. Shovqinlarni bartaraf etish jarayoni signal sifati va aniqligini oshirish, foydali ma'lumotlarni aniq ajratib olish hamda keyingi tahlil bosqichlarida xatoliklarni kamaytirish imkonini beradi. Bu jarayon odatda signalning chastota va vaqt sohalaridagi xususiyatlarini tahlil qilish, ortiqcha komponentlarni aniqlash va ularni kamaytirish orqali amalga oshiriladi.

1-jadval. EMG signallaridagi shovqinlarni bartaraf etish usullarining solishtirma jadvali

Shovqin turi	Asosiy qo‘llangan usul(lar)	Natijalar	Afzalliklar	Kamchiliklar
kompleks aralashgan shovqinlar	Wavelet (db4)	signal shaklini saqlagan holda shovqin kamaytirilgan, SNR oshishi > 15 dB	statsionar bo‘lmagan shovqinlarga mos, signal shaklini yaxshi saqlaydi	filtr parametrini to‘g‘ri tanlash zarur
oq shovqin	Wiener filtr + Wavelet	RMSE 15–25 % ga kamaydi, SNR oshishi ~12–14 dB	adaptiv, statistik shovqinlarga mos	juda past SNR sharoitida samaradorlik pasayadi
EKG aralashuvi	Adaptiv Kalman filtr	tiklash aniqligi > 90 %	dinamik shovqinlarni samarali kamaytiradi	parametr sozlash murakkab
harakat shovqinlari	Wiener filtr + band-pass	SNR 20–30 dB gacha yaxshilandi	signal shaklini yaxshi saqlaydi	yuqori amplitudali shovqinlarda ishlashi qiyin
tarmoq shovqini	Butterworth +notch	50/60 Hz shovqin sezilarli kamaydi	oddiy, haqiqiy vaqtga mos	shu chastotadagi foydali signal ham yo‘qolishi mumkin
asosiy chiziq siljishi	High-pass+ Butterworth (0.5–1 Hz)	siljish minimal darajaga tushirildi	klassik va oddiy	past chastotali foydali signalni ham kesishi mumkin
atrof mushak aralashuvi	Signal siqish + Wavelet	aralashgan komponentlar ajratildi	lokal signallarni aniqroq olish	ko‘p elektrod talab qiladi

Shovqinlarni kamaytirish natijasida signallarning SNR ko‘rsatkichi oshadi, bu esa diagnostika, harakatlarni aniqlash va mushak faolligini tahlil qilishda yanada ishonchli natijalar olish imkonini yaratadi. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun tadqiqotchilar [5, 6, 7, 8, 9, 10] turli filtrlash va signallarga ishlov berish usullaridan foydalanishadi. Shovqinlarni bartaraf etish usullarining solishtirma jadvali 1-jadvalda keltirilgan.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Wavelet filtrlash (xususan, Dubeishi oilasi, db4) EMG signallaridagi non-statsionar va kompleks shovqinlarni bartaraf etishda eng samarali usullardan biridir. Bu usul signal shaklini minimal deformatsiya bilan saqlab qoladi, SNRni sezilarli darajada oshiradi va turli chastota komponentlaridagi shovqinlarni samarali ajratadi. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar orasida Wavelet filtrlash usuli alohida o‘rin egallaydi. Ko‘plab amaliy tajribalarda Wavelet filtrlash kompleks shovqinlarni bartaraf etishda eng samarali usul sifatida

e'tirof etilgan.

Turli filtr algoritmlarining samaradorligi tadqiqotlarda farqli natijalarni ko'rsatgan bo'lib, bu ularning barcha amaliy sohalar uchun universal qo'llanishini anglatmaydi. Muayyan tadqiqot vazifalarida optimal filtrni tanlash jarayoni uning samaradorlik mezonlari, hisoblash murakkabligi, shovqinni bostirish darajasi va mumkin bo'lgan kamchiliklarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Tanlov yakuniy bosqichda tajriba natijalariga tayangan holda aniqlanadi. Shu bois ushbu tadqiqotda tanlangan Butterworth, Kalman, Wavelet va Wiener filtrlarining samaradorligi EMG biosignallari asosida ko'p mezonli baholash usuli yordamida tahlil qilindi. Baholash jarayonida filtrlarning o'rtacha kvadrat xatolik, korrelyatsiya koeffitsiyenti, energiyalar nisbati, signal-shovqin nisbati, algoritmik va hisoblash murakkabligi kabi mezonlar hisobga olindi. Ushbu yondashuv filtr algoritmlarini tanlashda nafaqat shovqinni kamaytirish samaradorligini, balki ularning amaliy qo'llanishdagi texnik afzallik va cheklovlarini ham kompleks tarzda baholash imkonini berdi.

O'rtacha kvadrat xatolik (Root Mean Square Error, RMSE) - filtrlangan signal bilan manbadan olingan signal o'rtasidagi o'rtacha kvadrat xatolikni ifodalaydi. Ushbu ko'rsatkichning minimal qiymati 0 bo'lib, bu ideal holatni bildiradi, ya'ni filtrlangan signal to'liq original signalga teng. Aksincha, RMSE qiymati cheksizgacha oshishi mumkin, bu esa filtr natijasi juda katta xatolik bilan mos kelayotganini anglatadi. Shuning uchun, RMSE ko'rsatkichi qanchalik kichik bo'lsa, filtrlash jarayoni shunchalik aniq, ishonchli bajarilgan deb baholanadi va uning matematik ifodasi quyida ko'rinishga ega:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx} \quad (1)$$

bu yerda, $f(x)$ - haqiqiy funksiya; $g(x)$ – haqiqiy funksiyaga yaqinlashgan yoki taxmin qilingan funksiya; $[a, b]$ – integrallash oralig'i.

Korrelyatsiya koeffitsiyenti - filtrlangan signal bilan original signal o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri statistik bog'liqlik darajasini ifodalaydi. Uning qiymati -1 dan $+1$ gacha oraliqda bo'ladi. $+1$ qiymat to'liq o'xshashlikni, 0 bog'liqlik yo'qligini, -1 esa to'liq teskari bog'liqlikni bildiradi. Ko'rsatkichning qiymati qanchalik 1 ga yaqin bo'lsa, filtrlangan signal manbadan olingan signalga shunchalik yaqin va strukturaviy mos hisoblanadi.

$$(f * g)(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t + \tau) dt \quad (2)$$

bu yerda, $f(t)$, $g(t)$ - signal funksiyalari; τ - siljish parametri.

Energiyalar nisbati (Energy Ratio, ER) - filtrlangan signalning energiyasi original signal energiyasiga nisbatan qanchalik darajada saqlanib qolganligini ko'rsatadi. Uning ideal qiymati 1 bo'lib, bu signal energiyasi filtrlash jarayonida deyarli yo'qotilmaganligini anglatadi. Agar ko'rsatkich 0 ga yaqinlashsa, bu filtr natijasida foydali signalning katta qismi yo'qotilganini bildiradi. Yuqori ER qiymatlari filtrning signal tarkibini saqlab qolishdagi samaradorligini ko'rsatadi.

$$ER = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx}{\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)|^2 dx} \quad (3)$$

Signal va shovqin nisbati (SNR) - foydali signalning shovqinga nisbatan nisbiy kuchini bildiradi va detsibel (dB) birliklarida o'lchanadi. SNR qiymati qanchalik yuqori bo'lsa, filtr shunchalik shovqinni samarali bostirgan va foydali signalni ajratib olgan bo'ladi. Amaliyotda 20–

40 dB va undan yuqori qiymatlar yaxshi sifatli filtrlash sifatida qabul qilinadi.

$$SNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_{shovqin}} \right) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\int_{-\infty}^{\infty} [f(x)]^2 dx}{\int_{-\infty}^{\infty} [g(x)]^2 dx} \right) \quad (4)$$

Eng yuqori signal va shovqin nisbati (*Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR*) ko‘rsatkichi - signalning maksimal amplitudasiga nisbatan shovqinning intensivligini baholaydi. U ham (dB) birligida ifodalanadi va odatda 30 dB dan yuqori qiymatlar qoniqarli filtrlash sifatini, 40 dB dan yuqori qiymatlar esa yuqori sifatli tahlil natijasini bildiradi. PSNR ko‘pincha vizual yoki murakkab tuzilgan signal strukturasi tiklashda qo‘llaniladi va uning matematik ko‘rinishi quyidagicha ifodalanadi:

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{\frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx} \right) \quad (5)$$

bu yerda, *MAX* – original signalning eng katta amplituda qiymati.

Hisoblash vaqti - filtr ishlovining hisoblash davomiyligini ifodalaydi. Bu mezon tajriba asosida millisekund (ms) birligida o‘lchanadi. Haqiqiy vaqtli yoki resurs cheklovli tizimlar uchun filtr ishlash vaqti 100 ms dan kam bo‘lishi muhim hisoblanadi. Qanchalik kam vaqt talab qilinsa, filtr tezroq va samaraliroq deb baholanadi.

Algoritmik murakkablik - filtrning hisoblash xarajatlarini signal uzunligiga nisbatan baholaydi. U asosan $O(n)$, $O(n \cdot \log(n))$, $O(n^2)$ kabi asimptotik notatsiyalar orqali ifodalanadi.

Natijalar va munozaralar. Ko‘plab ilmiy manbalarni [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] tahlil qilish asosida aniqlanishicha, biosignallarga dastlabki ishlov berish jarayonida optimal filtr tanlash, uning asosiy ko‘rsatkichlarini optimallashtirish, hamda tanlangan filtrlarni maksimal darajada signalga moslashtirish - yuqori aniqlikli signal tahlilini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, ushbu tadqiqot doirasida tanlangan barcha filtrlar signal tabiati, mashg‘ulot dinamikasi va tahlil sohasining texnik talablariga mos ravishda sozlandi va ularning ko‘rsatkichlari tajribalar orqali eng maqbul. Quyidagi 2-jadvalda keltirilgan natijalar sportchilar mushaklaridan yozib olingan 6574 ta namuna asosida o‘tkazilgan tajribalar orqali olindi. Olingan barcha tadqiqot natijalari chuqur tahlil qilindi va umumlashtirildi.

2-jadval. Filtrlarni ko‘rsatkichlar orqali baholash tajribasining solishtirma jadvali

Filtr nomi	RMSE	Korrelyatsiya koeffitsiyenti	Energiya nisbati	SNR (dB)	PSNR (dB)	Hisoblash vaqti(ms)	Algoritm murakkabligi
Butterworth	25,73	0,97	0,91	14,39	32,11	0,19	$O(n)$
Kalman	88,66	0,74	0,87	2,60	20,53	11,87	$O(n^2)$
Wavelet (Taklif etilgan)	8,63	0,99	0,90	23,08	40,83	0,09	$O(n^2)$
Wiener	13,30	0,99	0,90	19,24	36,99	0,11	$O(n^3)$

Yuqoridagi 2-jadvalda keltirilgan natijalar sportchilar mushaklaridan yozib olingan 6574 ta namuna asosida o‘tkazilgan tajribalar orqali olindi. Olingan barcha tadqiqot natijalari chuqur tahlil qilindi va umumlashtirildi.

Optimallashtirish jarayonida har bir filtr ko‘rsatkichlar orqali baholash natijalari asosida haqiqiy vaqtga moslik va signal sifati o‘rtasidagi muvozanat tahlil qilindi.

1-rasm. O'rtacha kvadrat xatolik ko'rsatkichining tajriba natijalari

Natijalarga ko'ra, Wavelet (taklif etilgan) filtri 8.63 qiymati bilan eng yuqori aniqlik va eng past xatolikni ta'minladi. Bu usul signalning statsionar bo'lmagan tabiati bilan moslashib, vaqt-chastota sohasida shovqinni kerakli qismini bartaraf etish imkonini berdi.

2-rasm. Korrelyatsiya koeffitsiyenti va energiya nisbati ko'rsatkichlarining tajriba natijalari

Jadval tahlilidan ko'rinadiki, korrelyatsiya koeffitsiyenti va energiya nisbati ko'rsatkichlari bo'yicha Wavelet (taklif etilgan) va Wiener filtrlari eng yuqori qiymatlarni ko'rsatdi ($r=0.99$), bu ularning filtrlashdan so'ng signal shaklini deyarli to'liq saqlab qolganini bildiradi.

3-rasm. Signal shovqin nisbati ko'rsatkichlarining tajriba natijalari

Jadvaldagi SNR va PSNR ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, Wavelet (Chegaraviy qiymatga asoslangan) filtri SNR=23.08 dB va PSNR=40.83 dB qiymatlari bilan eng yuqori natijalarni ko'rsatgan. Bu uning shovqinni samarali bostirgan holda signal sifatini maksimal

darajada saqlaganini bildiradi.

Wavelet (taklif etilgan) filtrini qo'llashning ikki asosiy yondashuvi mavjud: klassik Wavelet filtrlash - bu yondashuvda standart DWT yordamida signal bir daraja yoki ko'p darajali komponentalar orqali ajratiladi, filtrlash va qayta tiklash klassik Hara yoki Doubeshi kabi koeffitsiyentlar asosida amalga oshiriladi. Tadqiqotga mos optimallashtirilgan Wavelet filtr bu yondashuvda filtr darajasi, to'lqin turi, chegaraviy qiymat va konvolyutsiya parametrlari signalning fiziologik xususiyatlariga va mashg'ulot bosqichlariga qarab dinamik tarzda moslashtirilgan.

4-rasm. Taklif etilgan Wavelet filtrining algoritm blok-sxemasining ko'rinishi

Klassik Wavelet filtr usuli taklif etilgan optimallashtirilgan Wavelet yondashuvdan tubdan farq qiladi. Taklif etilgan usulda har bir signal komponentasi (ko'p masshtabli dekompozitsiya natijasida olingan chastota oraliqlari) uchun alohida chegaraviy qiymat adaptiv ravishda tanlanadi va ushbu qiymat asosida komponentlar filtrlanadi. Bunday yondashuv signalning turli chastota qismlaridagi shovqin darajasini individual baholash hamda foydali ma'lumotlarni maksimal darajada saqlab qolish imkonini beradi.

Yuqoridagi 4-rasmda signalni shovqindan tozalash jarayoni Wavelet qatlamlarga yoyish va yumshoq chegaraviy qiymat usullari orqali ko'rsatilgan. Algoritm uch asosiy bosqichni o'z ichiga oladi:

Boshlang'ich bosqich. Kirish ma'lumotlari sifatida signal, Wavelet turi va qatlam soni olinadi.

Shovqin parametrlarini hisoblash va optimal chegaraviy qiymat tanlash. Signal maksimal amplitudasi aniqlanadi. Wavelet approksimatsiya koeffitsiyentlari (A) va detal koeffitsiyentlari (D) hisoblanadi, umumiy chegaraviy qiymat aniqlanadi (τ), signalning minimal energiyasi, MAD (Median Absolute Deviation) ko'rsatkichi va moslashuvchan approksimatsiya koeffitsiyentlari

baholanadi, ushbu ko'rsatkichlar asosida optimal chegaraviy qiymati tanlanadi.

Signalni shovqindan tozalash. Wavelet detal(D) koeffitsiyentlariga yumshoq chegaraviy qiymat usuli qo'llanadi, moslashuvchan approksimatsiya koeffitsiyentlari bilan optimal chegaraviy qiymat asosida shovqinli komponentlar kamaytiriladi, natijada signalning shovqindan tozalangan ko'rinishi olinadi.

Teskari Wavelet o'zgartirishi. Wavelet detal (D) va approksimatsiya (A) koeffitsiyentlari asosida signal qayta tiklanadi, yakuniy chiqishda shovqindan tozalangan signal olinadi.

Wavelet qatorlarga yoyish \rightarrow yumshoq chegaraviy qiymat \rightarrow qayta tiklash sikli qo'llanilgan. Chegaraviy qiymatni adaptiv ravishda tanlash orqali shovqin komponentlari samarali kamaytiriladi, signalning foydali qismi esa maksimal darajada saqlanadi. Bu jarayon signallarga ishlov berish, shovqinni bostirish va sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashda keng qo'llaniladi.

Har bir daraja signalning ma'lum chastota oralig'iga mos keladi va lokal chegaraviy qiymati asosida filtrlanadi. Quyida taklif etilgan Wavelet filtrining amalga oshirish bosqichlari bayon qilinadi.

Kiruvchi signalni olish. Mushak EMG signali tizimga kiritiladi. Bu signal odatda noaniq strukturaga va ko'plab chastotali shovqinlarga ega bo'ladi.

Signalni k-bosqichli to'lqin komponentalariga ajratish. Signal diskret Wavelet o'zgartirish orqali past va yuqori chastotali komponentalarga ajratiladi va bu ajratish k marta takrorlanadi, ya'ni har bir bosqichda signalning yangi sathdagi komponentasi olinadi.

Har bir bosqich uchun alohida filtrlash bosqichlari bajariladi:

– *umumiy chegaraviy qiymat strategiyasini tanlash* - universal, optimal yoki energiyaga bog'liq moslashuvchan chegaraviy qiymat turlari aniqlanadi.

– *wavelet koeffitsiyentlarini va kiruvchi signal amplitudasini hisoblash* - signal intensivligi va strukturasi qarab chegaraviy qiymat moslashtiriladi.

– *shovqin darajasini hisoblash* - komponentadagi dispersiya, maksimum yoki RMS qiymatlar asosida shovqin mavjudligi baholanadi.

– *moslashuvchan chegaraviy qiymat yoki ruxsat etilgan minimal energiya darajasi aniqlanadi.*

– *optimal chegaraviy qiymat tanlanadi* - bu chegaraviy qiymat asosida keraksiz komponentalar bostiriladi.

– *koeffitsiyentlar chegaraviy qiymat bo'yicha baholanadi* - past darajadagi (shovqinli) koeffitsiyentlar nolga tenglashtiriladi yoki silliqashtiriladi.

– *signal komponentasi tozalanadi* - har bir bosqichdan keyin shovqinsiz signal komponentalari (A'_1, A'_2, \dots, A'_k) olinadi.

– *Teskari DWT orqali signalni qayta tiklash.* Tozalangan barcha komponentalar (approksimatsion va detal) asosida signal teskari Wavelet o'zgartirish orqali to'liq tiklanadi.

5-rasm. Taklif etilgan Wavelet filtring algoritmik ishlov berish bosqichlari

Shovqindan tozalangan signal. Yakuniy signal - fiziologik xususiyatlari saqlangan, struktura jihatidan silliqashtirilgan va shovqindan tozalangan biosignal hisoblanadi. Bu signal keyingi tahlil, tasniflash yoki neyron tarmoq modeliga kiritish uchun tayyor holatga keladi.

Xulosa. Tadqiqot davomida EMG biosignallarini shovqindan tozalashda qo‘llaniladigan Butterworth, Kalman, Wavelet va Wiener filtrlari ko‘p mezonli baholash yondashuvi asosida tahlil qilindi. Baholash mezonlari sifatida o‘rtacha kvadrat xatolik (RMSE), korrelyatsiya koeffitsiyenti, energiyalar nisbati, signal-shovqin nisbati (SNR va PSNR), hisoblash vaqti hamda algoritmik murakkablik ko‘rsatkichlari tanlandi. 6574 ta real EMG namunasi asosida o‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, tanlangan filtrlar orasida Wavelet (chegaraviy qiymatga asoslangan) filtri barcha asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ustunlikka ega bo‘ldi. Ushbu filtring RMSE qiymati 8.63 bo‘lib, bu eng past xatolikni ifodalaydi. Korrelyatsiya koeffitsiyenti 0.99 ga teng bo‘lib, signalning shakli va strukturasi deyarli to‘liq saqlanganini ko‘rsatdi. Signal-shovqin nisbati (SNR = 23.08 dB, PSNR = 40.83 dB) filtring foydali signalni maksimal darajada tiklab, shovqinni samarali bostirganini isbotladi. Hisoblash vaqti 0.09 ms bo‘lib, bu uni real vaqt rejimida ishlov berish tizimlariga mosligini ko‘rsatadi. Taklif etilgan adaptiv Wavelet yondashuvi har bir signal komponentasi uchun shovqin darajasiga qarab optimal chegaraviy qiymatni individual tanlash imkonini beradi. Bu esa turli chastotalarda joylashgan shovqinlarni selektiv kamaytirish, foydali signal energiyasini esa saqlab qolish imkonini beradi. Natijada filtrlangan signal fiziologik ma‘noda to‘liq saqlanadi, strukturaviy buzilishlar minimal darajada bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boyer, M., Bouyer, L., Roy, J.-S., & Campeau-Lecours, A. (2023). Reducing Noise, Artifacts and Interference in Single-Channel EMG Signals: A Review. *Sensors*, 23(6), 2927. <https://doi.org/10.3390/s23062927>

2. Chen, J., Sun, Y., Sun, S., & Yao, Z. (2023). Reducing Power Line Interference from EMG Signals Based on Synchrosqueezed Wavelet Transform. *Sensors*, 23(11), 5182. <https://doi.org/10.3390/s23115182>
3. Keshtkaran, M. R., & Yang, Z. (2014). A fast, robust algorithm for power line interference cancellation in neural recording. *arXiv*.
4. Martinez-Iniesta, M., Rodenas, J., Rieta, J. J., & Alcaraz, R. (2024). Application of Joint Notch Filtering and Wavelet Transform for Enhanced Powerline Interference Removal in Atrial Fibrillation Electrograms. *arXiv*.
5. Amrutha N, Arul V H (2017); A Review on Noises in EMG Signal and its Removal; *Int J Sci Res Publ* 7(5) (ISSN: 2250-3153), 23-27-p. <http://www.ijsrp.org/research-paper-0517.php?rp=P656368>
6. Raez MB, Hussain MS, Mohd-Yasin F. Techniques of EMG signal analysis: detection, processing, classification and applications. *Biol Proced Online*. 2006;8:11-35. doi: 10.1251/bpo115. Epub 2006 Mar 23. Erratum in: *Biol Proced Online*. 2006;8:163. doi: 10.1251/bpo124. PMID: 16799694; PMCID: PMC1455479.
7. H. Fujita, Y. Watanabe and H. Akagi, "Transient analysis of a unified power flow controller, and its application to design of the DC-link capacitor," 30th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference. Record. (Cat. No.99CH36321), Charleston, SC, USA, 1999, pp. 626-631 vol.2, doi: 10.1109/PESC.1999.785574.
8. Phinyomark Angkoon, Limsakul Chusak, Phukpattaranont Pornchai . A Novel Feature Extraction for Robust EMG Pattern Recognition. *Journal of Computing*, Volume 1, Issue 1, pp 71-80, December 2009.
9. Chen, Sijia, Luo, Zhizeng, Hua, Tong, Research on AR-AKF Model Denoising of the EMG Signal, *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2021, 9409560, 10 pages, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/9409560>
10. H. Ashraf, U. Shafiq, Q. Sajjad, A. Waris, O. Gilani, M. Boutaayamou, O. Bruls, Variational mode decomposition for surface and intramuscular EMG signal denoising, *Biomedical Signal Processing and Control*, Volume 82, 2023, 1-17, 104560, ISSN 1746-8094, <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2022.104560>.
11. Asogbon, M. G., Samuel, O. W., Jiang, Y., Wang, L., Geng, Y., Sangaiah, A. K., Chen, S., Fang, P., & Li, G. (2020). Appropriate Feature Set and Window Parameters Selection for Efficient Motion Intent Characterization towards Intelligently Smart EMG-PR System. *Symmetry*, 12(10), 1710. <https://doi.org/10.3390/sym12101710>
12. Yu, G., Deng, Z., Bao, Z., Zhang, Y., & He, B. (2023). Gesture Classification in Electromyography Signals for Real-Time Prosthetic Hand Control Using a Convolutional Neural Network-Enhanced Channel Attention Model. *Bioengineering*, 10(11), 1324. <https://doi.org/10.3390/bioengineering10111324>